

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ В КОНЦЕПЦИИ В.Г. БЕЛИНСКОГО

Турсунова Мухлиса Ширинбой кизи

Преподаватель Узбекского Государственного
Университета Мировых Языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15752308>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 24-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 27-Iyun 2025 yil

KEYWORDS

творчество, детская
литература, воспитание,
нравственные идеи.

ABSTRACT

Данная статья посвящена анализу взглядов В.Г. Белинского на детскую литературу как важнейший инструмент нравственного и эстетического воспитания. Подчёркивается актуальность педагогических и литературных принципов Белинского в современном контексте.

В творческом наследии В.Г. Белинского большое место заняли проблемы детской литературы. Нравственные идеи, по мнению Белинского, выражены в форме моральных сентенций, нравочучений и резонерских наставлений. Нравственной идеей должно быть проникнуто всё содержание книги, её должны почувствовать и вывести из прочитанного сами дети. «Пишите, пишите для детей, но только так чтобы вашу книгу с удовольствием прочёл и взрослый и, прочтя, перенесся бы легкою мечтою в светлые годы своего младенчества» - обращался Белинский к писателям. К существенным чертам детской литературы Белинский отнес её народность. Чем шире, глубже и красочнее будет изображена в детских книгах жизнь народа, его чаяния и надежды, желания и стремления, его радости и горести, тем лучше, они будут выполнять свою воспитательную роль. Фантазия, по мнению Белинского, должна быть посредником между душой ребёнка и миром действительности, удобной для детского возраста формой наиболее живого, красочного изображения действительной жизни. Остановливался и на вопросе оформления детской книги. Наличие красочных иллюстраций, хорошая бумага, чёткий шрифт – всё это дополняет содержание и язык книги.

В.Г. Белинский считал, что детям нужно читать и книгу для взрослых, написанные известными писателями и доступные детскому пониманию (И. А. Крылов, А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголь). Он призывал воспитывать в детях безграничную любовь к родной стране, отвращение ко всем формам угнетения человека человеком. С первых шагов своей литературно- критической и публицистической деятельности выдвигал идею философского единства каждой науки в отдельности и соответственно каждого учебного предмета. Говорил о необходимости ликвидации разрыва между наукой и жизнью, теорией и практикой. Он считал, что в

процессе обучения важно установить соответствие между фактами и их обобщением. Одно знание фактов ничто – пишет он. Нужно их осмысление.

В.Г. Белинский вскрыл несовершенство действовавших в его время учебников грамматики, представлявших собой эклектический свод различных малообоснованных правил. Он требовал строить книги на цельной научной теории, чтобы дать детям «философию слова человеческого». Следует подводить учащихся к правилам, заставляя их рассуждать, понимать, делать выводы. Резко восставал В.Г. Белинский против риторики. Сам термин «риторика» он часто употреблял для определения всего отжившего, лживого, извращающего действительность, фальсифицирующего науку. Он настаивал на составлении нового курса словесности, стоящего на уровне современной эстетики реализма.

В.Г. Белинский указывает на опасность формализма в моральном воспитании. Построенная на голых сентенциях (нравоучительных) и резонерских (назидательных) поучениях, оно в лучшем случае приучит детей механически следовать моральным требованиям, они о станут равнодушными и добру и злу. У детей следует вызвать горячее, сильное чувство любви к доброму и хорошему. Надо помогать детям с самых ранних лет в меру их развития через жизненные примеры и художественные образы литературы осознать моральные требования. В старшем возрасте должно обратить серьёзное внимание на развитие в молодых людях сознательности, стойкости, закаленности. Мечтательно-романтическое, сентиментальное воспитание не создает обществу полезных граждан. Главным в поведении человека является неустанная борьба с общественным злом, с отжившими косными общественными порядками, а не сочувствие ближнему или углубление в свой внутренний мир. В.Г. Белинский стоит за всестороннее участие воспитанников в общественной деятельности. Именно это участие есть основной путь нравственного воспитания человека. Развивая своё учение о нравственном воспитании, В.Г. Белинский шёл от романтизма к реализму, от проповеди созерцательного альтруизма к возглашению чувства любви основным средством нравственного воспитания.

Один из видных современников В.Г. Белинского – А.Н. Гончаров отмечал неугасимую страсть его « к завоеванию новых свобод для человечества». «Крепостное право, – писал И.А. Гончаров, - лежало не на одних крестьянах и Белинскому приходилось ещё оспаривать право начальников – распоряжаться по своему произволу, участию своих подчинённых, родителей – считать детей своей вещественной собственностью и т.д., и объяснять тонкости и прелесть пушкинской и лермонтовской поэзии». Будущее русской литературы, её всенародное значение В.Г. Белинский связывал с успехами просвещения.

Мысли В.Г. Белинского о воспитывающей силе книг для чтения и учебных пособий по отдельным предметам и не утратили своей педагогической значимости по настоящее время.

Список использованной литературы:

1. Белинский В.Г. Б43 О русских классиках. –М.: Художественная литература, 1979.- 525с.

2. Жизнь и творчество В.Г. Белинского: Материалы для выставки в школе и детской библиотеке/ Сост. и вступит. ст. М. Т. Пинаева; Оформл. Г. Ордынского. - М.: Дет. Лит., 1986. - 64 с.
3. Педагогическое наследие. 1987год. Москва.
4. Соболев, П.В. Эстетика Белинского./ Соболев П.В. - М.: Искусство, 1978.- 240 с.
5. Тихонова Е.Ю. Человек без маски. В.Г. Белинский: Грани творчества [Текст] / Тихонова Е.Ю. - М.: Совпадение, 2006. - 297 с.

